

DAVLAT XIZMATINING FRANSIYADA RIVOJLANISH TENDENSIYASI

Sa'dullayev Azizjon Muzaffar o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
Xalqaro huquq yo'nalishi magistratura talabasi
E-mail: azizjonsadullayev97@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6805221>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Fransiya davlat xizmatining rivojlanishining tarixiy tendensiyasi, uning huquqiy asosi, davlat xizmatining bugungi holati, undagi muvaffaqiyatli jihatlar va ushbu yutuqlarni mamlakatimiz davlat xizmati sohasi rivoji uchun qo'llash mumkin bo'lgan tomonlari haqida so'z yuritilgan. Tezisdan Fransiya davlat xizmati qaysi asoslarga ko'ra nafaqat Yevropa, balki dunyodagi eng rivojlangan tizim ekanligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: meritokratiya, davlat xizmatchisi, davlat hokimiyati, dekret, davlat agentlari, ma'muriy tuzulma, ierarxiya, sud hokimiyati, mansabdor shaxs, davlat apparati, diktatura, ma'muriy funktsiya.

Davlat xizmatchisi maqomining tubdan o'zgarishi 1789-yildagi Fransiya inqilobi natijasida ro'y berdi. Garchi qirol yoki imperator tomonidan hukmronlik tez orada qaytarilgan va Fransiyada yana bir asrga yaqin davom etgan bo'lsa ham, monarxiya rejimining qulashi va respublikaning tashkil etilishi fuqarolik xizmatchisiga endi qirolning emas, balki xalq xizmatchisi sifatida qaralishini anglatardi. Davlat xizmatchisi qirol va uning yaqinlarining agenti emas, balki xalq hokimiyatining quroliga aylandi. Davlatning yakka shaxs hokimiyatidan chekinib, xalq boshqaruvga o'tishi davlat xizmatchilari asosiy tarkibiy qismi bo'lgan "davlat hokimiyati"ni tashkil etish, majburiyatlari va huquqlari bilan bog'liq bo'lgan ommaviy huquq sohasidagi tez o'sishni rag'batlantirdi.

Prussiya byurokreatiyasining tartibli tuzilishiga ma'muriy huquqning mantiqiy rivojlanishi qo'shila boshladi. Bu byurokratizatsiyaga Napoleon I katta yordam berdi, u nafaqat harbiy tashkilotning ayrim xususiyatlari, balki ma'rifatparvarlik merosi bo'lgan oqilonalik, mantiq va universallik tamoyillari bilan ajralib turadigan yangi davlat xizmatini qurdi. Aniq buyruqlar zanjiri va mansabdor shaxslarning qat'iy belgilangan ierarxiyasi mavjud bo'lib, vazifalar hokimiyatlar o'rtasida aniq taqsimlangan. Hokimiyat shaxsiyatsizlashtirildi va Napoleon har bir amaldor o'z idorasi nomidan qilingan harakatlar uchun javobgar bo'lishi kerakligini ta'kidladi.

Fransiya yangi hududiy birliklarga bo'lindi: departamentlar, tumanlar va kommunalar. Ularning har birida davlat xizmatchilari jamoat tartibini, sog'lig'ini va axloqini saqlash uchun umumiy javobgarlikka ega edilar. Ularning barchasi milliy ichki ishlar vazirligi bilan bog'langan. Davlatni harbiy va

fuqarolik sohasida, xususan, umumiy boshqaruvda texnik mutaxassislar bilan ta'minlash uchun maxsus maktab – "Ecole Polytechnique" tashkil etildi. Umumiy boshqaruv sohasida eski "Conseil du Roi" ("Qirol Kengashi") dan kelib chiqqan "Conseil d'Etat" ("Davlat Kengashi") qolgan organlar ustidan intellektual va sud hokimiyatini yuklagan. davlat xizmati; birinchi yirik Yevropa ma'muriy sudi sifatida u ma'muriy huquqshunoslikning yangi turini yaratuvchisiga aylandi. Yangi fransuz ma'muriy tashkilotining obro'si va uning ichki tuzilishining mantiqiy tartibga solinishi boshqa ko'plab Yevropa mamlakatlarini uning asosiy xususiyatlarini nusxalashga undadi. Fransiya imperiyasining kengayishi uning ko'plab xususiyatlarini butun dunyoga tarqatdi.

Fransiyada Uchinchi Respublika (1870-1940) davrida davlat xizmatining ayrim tarmoqlariga sezilarli darajada siyosiy aralashuv rivojlandi. Faqat 1946-yilga kelib tizim isloh qilindi - bu markaziy hukumatning ma'muriy tuzilmasini tubdan qayta ko'rib chiqish, kadrlarni tanlashni markazlashtirish, davlat xizmati ishlari bo'yicha maxsus vazirlikni yaratish – "cole National d'Aministration" va yuqori martabali davlat xizmatchilari maxsus maktab tashkil etishni o'z ichiga olgan. Ayniqsa, bu maktab o'z bitiruvchilariga ham mutaxassislik, ham umumiy ko'nikmalarni singdira olishi bilan butun dunyo e'tiborini tortdi.

Kadrlar byurokratiyasining soni va aholi tarkibidagi ulushi, vazifalari hajmi va xilma-xilligi bo'yicha Fransiya G'arbning barcha sanoatlashgan mamlakatlaridan sezilarli darajada oshib ketadi. Bu o'ziga xoslik ko'p jihatdan fransuz davlatchiligi shakllanishining tarixiy xususiyatlari bilan bog'liq. Mutlaq monarxiya davridan boshlab, siyosiy hokimiyatning qirol qo'lida to'planishi markaz va viloyat o'rtasidagi oraliq bo'g'inlarning huquqlari - feodallarning imtiyozlari sifatida progressiv cheklanishi bilan birga keldi. 1789-yilgi Fransuz inqilob zaiflashmadi, aksincha, davlatning byurokratik apparatining markazlashgan tuzilishini yanada mustahkamladi. Qadimgi viloyatlarni, yakobinlar diktaturasini, keyin Napoleon imperiyasini tugatib, mamlakatni sof geografik asosda standart departamentlarga ajratdi. Ularni boshqarish prefektlar korpusiga - davlat rahbari tomonidan tayinlangan Ichki ishlar vazirligining mansabdor shaxslariga topshirildi. Ular jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash, faoliyatni muvofiqlashtirish uchun mas'uldirlar markaziy vazirliklar va mahalliy idoralar, mahalliy o'zini o'zi boshqarishning saylanadigan organlari faoliyatini nazorat qilish.

Fransiya ma'muriy tizimining o'ziga xos xususiyati har doim markazlashtirish bilan bir qatorda qat'iy bir xillik bo'lib kelgan. AQSh, Germaniya, Belgiya, Avstriya, Kanada, Meksika, Hindiston, Braziliya, Ispaniya, Buyuk Britaniya va boshqa ko'plab davlatlar o'rnak oladigan federal

davlatlardan farqli o'laroq, Fransiyada qonunlar va ularning qo'llanilishi doimo yagona va bo'linmas, respublikaning butun hududida, shu jumladan uning chekkasida bir xil bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi.

Bu o'ziga xoslik ikkinchi jahon urushidan keyin o'zining eng yuqori rivojlanish nuqtasiga etgan Fransiya iqtisodiyotida davlatning muhim roli bilan mustahkamlanadi. O'sha davrda mamlakatda infratuzilmaning asosiy bo'g'inlarini (energetika, transport, aloqa, sanoat va banklarning bir qismi) qamrab oluvchi, eng ilg'or ijtimoiy ta'minot tizimlaridan biri bo'lgan kuchli milliyashtirilgan tarmoq rivojlandi. Ijtimoiy bozor iqtisodiyotining bu modeli urushdan keyingi mamlakatni qayta qurishda katta rol o'ynadi. O'tgan chorak asrda iqtisodiyot va davlat apparati faoliyatida informatikaga asoslangan ilmiy-texnikaviy inqilob talablari, Yevropa integratsiyasi va globallashtirish jarayonlari taqozo etgan muhim o'zgarishlar ro'y berdi. Haddan tashqari markazlashuv va byurokratik to'siqlar asta-sekin yumshatiladi:

1981-1982 va 2002-2003-yillarda "hududiy jamoalar", ya'ni boshqarmalar va kommunalarning huquqlarini sezilarli darajada kengaytiradigan qonunlar to'plami qabul qilindi, ularga kattaroq hududlar qo'shildi, muhim qismi davlat sektori xususiyashtirildi, qolgan tabiiy davlat monopoliyalarining ("davlat xizmatlari") kapitali xususiy investorlar, shu jumladan xorijiy investorlar uchun ochiq edi. Hozirda mamlakatda Kommunal bo'limlarga, hududlardagi bo'limlarga kiritilgan bo'lsa-da, ular o'rtasidagi vertikal bo'ysunish juda cheklangan, chunki ma'muriy-hududiy bo'linishning uchta darajasining har biri o'ziga xos huquq va huquqlarga ega. Masalan, bir nechta bo'limlarni o'z ichiga olgan mintaqa ularning har biriga qaraganda kichikroq byudjetga ega bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, Fransiyada ma'muriy markazsizlashtirish va iqtisodiy liberallashtirish darajasi hali ham Yevropa Ittifoqidagi aksariyat sheriklariga qaraganda sezilarli darajada past. Iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish shakllari harakat erkinligini yanada kengaytirish tomon rivojlanayotgan bo'lsa-da xususiy biznes, davlat ijtimoiy soha u yoqda tursin, iqtisodan aslo chekinmagan.

Davlat xizmatining huquqiy holati Fransiyada davlat xizmatchilarining huquq

va majburiyatlarini huquqiy mustahkamlash Ikkinchi jahon urushi tugagandan so'ng, Muvaqqat hukumat boshlig'i general de Gollning 1945-yil 9-oktyabrdagi farmoni (dekreti) bilan darhol boshlandi. Ushbu hujjat asosida fuqarolik boshqaruvchilari, shu jumladan, yuqori bo'g'inning yetakchi kadrlari uchun Milliy boshqaruv maktabi, Davlat xizmati boshqaruvi va Idoralararo korpus tashkil etildi. Davlat xizmati to'g'risidagi nizom to'g'risidagi keng

qamrovli qonun Ta'sis majlisi tomonidan bir yil o'tib – 1946-yil 5-oktyabrda qabul qilindi.

O'tgan yarim asrdan ko'proq vaqt davomida ushbu nizomga, ko'plab o'zgarishlar kiritildi. Fransuz qonunchiligida davlat xizmatining bir necha toifalari ajratilgan. Keng ma'noda davlat qonunchiligi normalariga bo'ysunadigan barcha xodimlarni, shu jumladan xalq ta'limi, sog'liqni saqlash, pochta, telegraf tizimi xodimlarini, shuningdek "davlat xizmatlari" sifatidagi davlat monopoliyalari xodimlarini (energetika, gaz, temir yo'l xodimlari va boshqalar) qamrab oladi. Tor ma'noda faqat "davlat agentlari" (les agents publics) mansabdor shaxslar hisoblanadi. "Davlat agentlari" huquqni muhofaza qilish, moliyaviy, boshqaruv, diplomatik kabi ma'lum ma'muriy funksiyalarni bajaradigan shaxslardir.

Ushbu ta'rif iqtisodiy sohadagi davlat sektori xodimlarini istisno qiladi, ammo qisman ijtimoiy (davlat ta'limi tizimi) uchun ham qo'llaniladi. O'z navbatida, davlat ma'muriy huquqiga bo'ysunadigan "davlat agentlari"ga to'liq shtat (titulchilar) va shtatdan tashqari (notitulatorlar) kiradi. Faqat birinchilargina mansabdor shaxslarning bandlik kafolatlari, ish staji va ish stajini inobatga olgan holda ketma-ket martaba tayinlash va ko'tarilish, ushbu idoraviy tizimda mavjud bo'lgan pensiyaga chiqish uchun maxsus shartlar va hokazolar bo'yicha barcha imtiyozlaridan foydalanadi.

Bundan farqli o'laroq, shtatdan tashqari xodimlar, odatda, faqat texnik (kotiblar, kurerlar, farroshlar, qo'riqchilar va boshqalar) shartnoma asosida ishlaydilar, bu barcha afzalliklardan mahrum bo'lib, maqomi jihatidan xususiy sektorning o'xshash toifalaridan deyarli farq qilmaydi. To'liq shtatdagi mansabdor shaxslar orasida harbiy xizmatchilar (jumladan, jandarmlar, harbiylar tarmog'i hisoblangan) va sud prokurorlari alohida maqomga ega. Ular, masalan, kasaba uyushmalariga a'zo bo'lish va ish tashlash huquqidan mahrum bo'lib, bundan politsiya va ichki ishlar vazirligining boshqa xodimlari mustasno.

Davlat va "hududiy" davlat xizmati o'rtasidagi farq ham bir xil darajada muhimdir. Birinchisiga poytaxtdagi markaziy vazirlik va idoralarning mas'ul xodimlari va ularning sohadagi xizmatlari, ikkinchisiga - mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining (lekin saylanmagan a'zolari) - viloyat, umumiy, shahar kengashlari xodimlari kiradi. Garchi prinsipial jihatdan ularning huquqiy maqomi solishtirish mumkin bo'lsa-da, birinchisi ikkinchisiga qaraganda ko'proq imtiyozli mavqega ega.

Tashkiliy tuzilma Prezidentning Beshinchi Respublika konstitutsiyaviy tizimidagi markaziy mavqeini hisobga olgan holda, uning Yelisey saroyidagi idorasi Fransiyaning ichki va tashqi siyosatini shakllantirishda muhim rol

o'ynaydi. U uchta bo'limdan iborat: direktor boshchiligidagi kabinet, bosh kotib boshchiligidagi bosh kotibiyat va harbiy shtab. Yelisey saroyi apparatining tarkibi nisbatan kichik, u odatda davlat rahbari tomonidan shaxsan tayinlanadigan 60-70 kishidan oshmaydi. Devonxona, shuningdek, shaxsiy kabinet (kotibiyat) Prezidentning ish vaqtini, uning uchrashuvlari, safarlari, protokoli, xavfsizlik, jamoatchilik bilan aloqalari va maxsus topshiriqlarini tashkil qiladi. Maslahatchilar (konsellerlar), komissarlar (charges de mission) va referentlar (attachelar)dan iborat Bosh kotibiyat hukumat, parlament, siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari bilan doimiy aloqada bo'ladi. Har bir maslahatchi yoki referent ma'lum bir qator masalalarni nazorat qiladi va tegishli idoralar Bosh kotib Bosh vazir devonidagi hamkasbi bilan birgalikda Prezident raisligidagi Vazirlar Kengashining haftalik majlisi kun tartibini tayyorlaydi va parlament bilan aloqalar vaziri bilan birgalikda hukumatni qabul qilish jarayonida ishtirok etadi. Yelisey saroyi xodimlarining asosiy qismi turli vazirlik va idoralarning mansabdor shaxslaridan olinadi.

Asosiy mezon bu professional kompetentsiyaning siyosiy sodiqlik, birinchi shaxsga sadoqat bilan uyg'unligi. Oxirgi fazilatlar hal qiluvchi bo'lib, prezident ko'pincha o'z partiyadoshlari va shaxsiy do'stlarini amaldorlarga qo'shib qo'yadi. Shu sababli, yangi davlat rahbari kelishi bilan Yelisey saroyining apparati deyarli butunlay o'zgaradi (texnik xodimlardan tashqari). Hukumat a'zolari ham siyosiy, ham ma'muriy funksiyalarni bajaradilar - ular o'z bo'limi uchun farmoyishlar, ko'rsatmalar, sirkulyarlar chiqaradilar, o'z vazirliklari uchun byudjet mablag'larini boshqaradilar, kadrlar bilan bog'liq masalalarni (mansabdor shaxslarni lavozimga ko'tarish, mansabdor shaxslarning martabalarini oshirish, xizmat muddatini hisobga olgan holda), xizmat va shaxsiy xizmatlari, intizomiy jazo choralari kabilarni hal qiladilar.

Mas'ul lavozimlarga mansabdor shaxslarni tayinlash, shuningdek vazirliklar apparatining asosiy bo'linmalarini tarkibiy qayta tashkil etish Bosh vazir, oliy lavozimlarga prefektlar, elchilar, qo'mondonlar bilan kelishiladi. harbiy okruglar, milliyashtirilgan korxonalar direktorlari - tegishli vazirning taqdimiga binoan Vazirlar Kengashida Respublika Prezidenti tomonidan tasdiqlanadi. Vazirliklarning markaziy apparati har bir bo'limning ma'muriy xususiyatlarini hisobga olgan holda direktorlar, boshqarmalar (byurolar) va bo'linmalardan iborat bo'limlar (yo'nalishlar)dan iborat. Har bir vazirlikning bosh kotibi vazirning birinchi o'rinbosari vazifasini bajaruvchi mansabdor shaxs hisoblanadi. Birinchi rahbar o'z joyida bo'lmaganda o'rniga kotib qolishi boshqaruvning uzluksizligini ta'minlaydi hukumat darajasidagi har qanday siyosiy va shaxsiy o'zgarishlarga ushbu idora tayyorligini ta'minlaydi.

Fransiya davlat xizmatining barcha mansabdor shaxslari vertikal ravishda to'rt kategoriyaga bo'lingan toifa (sinf) - A, B, C va D, tegishli qarorlar qabul qilishda ma'muriy va boshqaruv javobgarlik darajasi bilan belgilanadi. A toifasi - bo'limlar va bo'limlar direktorlari, B - bo'linmalar va bo'linmalar boshliqlari, C - ijrochilar, D - to'liq shtatdagi texnik xodimlar. Kategoriyalar, o'z navbatida, ma'lum darajalar, lavozimlar va shunga mos ravishda, to'lov darajalarini belgilaydi. Uning tarmog'i ekvivalentlik, ya'ni gorizontal ravishda boshqalarga muvofiqlik tamoyillarini, ma'lum bo'limning o'ziga xos xususiyatlarini va uning xodimlarining tarixan belgilangan imtiyozlarini hisobga olgan holda birlashtiradi. Masalan, Ichki ishlar vazirligida sub-prefekt yoki divizion politsiya komissari taxminan Tashqi ishlar vazirligidagi elchi, Xalq ta'limi vazirligi bosh inspektori, armiya polkovnigi va boshqalarga teng.

XXI asr boshiga kelib Fransiyada davlat xizmatida 2.4 mln kishi, shu jumladan fuqarolik vazirliklarida 2 mln kishi va Mudofaa vazirligi tizimida 400 ming kishi qurolli kuchlar safida bo'lgan. Kadrlar tayyorlash 1946-yilda qabul qilingan davlat xizmatining umumiy nizomi unga Buyuk Fransuz davridan beri amalda bo'lgan tanlov asosida qabul qilish tamoyilini mustahkamladi. Bu shuningdek, Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasining 6-moddasida ham belgilangan edi. Ma'muriy lavozimlarni egallash uchun tanlovda Fransiya Respublikasining voyaga yetgan va sud tomonidan fuqarolik huquqlaridan mahrum etilmagan har ikki jinsdagi fuqarolari ishtirok etish huquqiga ega. Milliy, siyosiy, kasaba uyushma, diniy motivlarga ko'ra kamsitish qonun bilan taqiqlanadi.

Shu bilan birga, ayrim lavozimlarni egallash uchun faqat sog'lig'i holatiga ko'ra yaroqli, zarur kasbiy tayyorgarlikka ega, sudlanganligi bo'lmagan va qonun hujjatlariga muvofiq jinoiy javobgarlikka tortilmagan shaxslargina ruxsat etiladi. Tanlovlarda Yevropa Ittifoqi mamlakatlari fuqarolari ham ishtirok etishlari mumkin (Yevropa Ittifoqini yaratish to'g'risidagi 1957-yildagi Rim shartnomasining 48-moddasiga asosan), lekin bu barcha lavozimlar uchun emas. Faoliyatning ayrim sohalari masalan: adliya, politsiya, diplomatiya, xalq ta'limi kabilarga faqat Fransiya fuqarolari ishlashi mumkin. Tegishli boshqarmaning mas'ul xodimlaridan iborat tanlov hakamlar hay'ati talablarga muvofiq va bo'sh ish o'rinlari sonini hisobga olgan holda ro'yxatdagi tartib asosida nomzodlarni tanlaydi.

Hakamlar hay'atining qarorlari ustidan ma'muriy sudga shikoyat qilish mumkin. Shu bilan birga, 700 ga yaqin yuqori lavozimlar prefekturalar, elchilar, vazirliklar va milliyashtirilgan korxonalarining departamentlari mudirlari Vazirlar Kengashida Respublika Prezidenti tomonidan tayinlanadi. Tanlovda

ishtirok etish uchun arizalarni qabul qilish uchun nomzodlardan ma'lumot darajasi talab qilinadigan lavozimga bog'liq bo'lgan ta'lim diplomlari bo'lishi kerak. D toifali texnik xodimlar uchun o'rta ma'lumot yetarli: kollej va litseylar bitiruvchilarining 80 foizigacha bo'lgan bakalavr darajasi, shuningdek, o'z mutaxassisligi bo'yicha ikki yoki uch yillik kurslar. C toifasi uchun ishga hujjat topshiruvchilarga tegishli profildagi oliy ma'lumot to'g'risidagi diplom kerak. Va nihoyat, B va A toifalariga kirish uchun elita ta'lim muassasalarining diplomlari talab qilinadi - bular, qoida tariqasida, universitetlarning huquq va iqtisod fakultetlari, Politexnika, Oliy pedagogik fakultetlari, Parij Siyosiy fanlar instituti va eng muhimi - Milliy boshqaruv maktabi (ENA). 1945-yilda sobiq Siyosiy fanlar erkin maktabi negizida tashkil etilgan Milliy boshqaruv maktabi fransuz ma'muriy elitasining asosiy bolalar bog'chasiga aylandi. Kirish imtihonlariga kirish uchun nomzodlar oliy ma'lumot to'g'risidagi diplomga, davlat apparatida ish tajribasiga ega bo'lishi kerak. Trening ikki yil davom etadi va u yoki bu ma'muriyatda bir yil amaliyot o'taladi.

Fransiya qurolli kuchlari, barcha mamlakatlardagi kabi, Sen-Sir, Saumur, Sent-Mexan, Koetkidanskoe oliy maktabi maqomiga ega harbiy maktablar tizimi orqali ofitser kadrlarini, shuningdek, Harbiy Bosh shtab akademiyasi kabi maktablar orqali kadrlarni tayyorlaydi .

Davlat organlari xodimlarining malakasini oshirish uchun rag'batlantirishni yaratish va ularni fuqarolar ommasidan ajratilgan yopiq kastaga aylantirmaslik uchun fransuz qonun chiqaruvchilari Davlat xizmatining umumiy nizomiga ba'zi o'zgartirishlar kiritdilar. Ya'ni xodimlarning qisqa muddatli kurslardan o'tishini ta'minlash, ularning martaba ko'tarilishini osonlashtirish, shu jumladan raqobatbardosh tizim orqali ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash. Nazorat, intizomiy va arbitraj instantsiyalari Fransiya ma'muriy tizimining o'ziga xos xususiyatlaridan biri - unda davlat apparati vakillari va fuqarolar o'rtasida, mansabdor shaxslar va ularning boshliqlari o'rtasida alohida bo'limlar o'rtasida maxsus nazorat va nizolarni hal qilish organlarining mavjudligidir. Shulardan ma'lumki, Fransiya davlat xizmati dunyoning eng rivojlangan, murakkab va muvaffaqiyatli tizim ekanligi ko'rinadi. Yuqorida keltirilgan turli kasb egalari uchun oliy maktablar, davlat xizmatchilarni qayta tayyorlash, davlat xizmatchilari uchun turli xil imtiyozlar orqali davlat xizmatining jozibadorligi oshirish, yosh kadrlarda davlat xizmatiga kirish va unda faoliyat yuritishda qiziqish uyg'otish orqali davlat xizmati sohasida O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni yanada rivojlantirish mumkin deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. INSEE Première. Neuf associations sur dix fonctionnent sans salariés n° 1587, mars 201.
2. Archambault Edith (2017) "The evolution of Public Service provision by the Third Sector in France" the Political Quarterly, 88-3, 465-473
3. Archambault, Edith. (2001). "Historical roots of the nonprofit sector in France". Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 30.2 : 204-220.
4. Brown, N.L. and Bell J, (1989). "Recent Reforms of French Administrative Law." Civil Justice Quarterly 8 (January.)
5. Burin des Rozières, E. (1992). "Role du Conseil d'Etat dans l'écriture de la constitution." In L'Écriture de la Constitution de 1958. Eds. Didier Maus, Louis Favoreu, et Jean-Luc Parodi. Paris: Economica.
6. Bodiguel, J.-L. (1990). "Political and Administrative Traditions and the French Senior Civil Service." International Journal of Administration.
7. Documents d'études N° 2.01, édition 2002. La Documentation française, Paris, 2002. P. 33
8. Gérard Bélorgey – Le Gouvernement et l'Administration de la France. Armand Colin, Paris, 1967. P. 86-98.
9. L'Économie française 2006. OFCE, La Découverte, Paris. P. 34-35.